

ЃЎЗА КОЛЛЕКЦИЯСИДАГИ АЙРИМ *G.ARBOREUM* L. ВА *G.HERBACEUM* L.
НАМУНАЛАРИНИНГ СЎРУВЧИ ЗАРАРКУНАНДАЛАРГА БАРДОШЛИЛИГИ

¹Ахмедов О.А., ²Халикова М.Б., ³Асқарова З.

^{1,2,3}Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари ИТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002984>

Аннотация. Образцы, устойчивые к тле, трипсам и паутинному клещу, можно выделить из коллекционных образцов, относящихся к культивируемым диплоидным видам *G.arboreum* L. и *G.herbaseum* L., являющимся представителями хлопчатника Старого Света. В частности, является целесообразным использование в качестве исходного материала образцов, относящихся к виду *G.arboreum* L. - 02032, 01790 (Китай), 01788 (Туркменистан) и к виду *G.herbaseum* L. - 02059 (Китай), 03500 (Австрия), 01605 (Индия). Одним из эффективных направлений является воплощение их уникальных и полезных признаков в линиях и сортах для использования в народном хозяйстве различного назначения.

Ключевые слова: *Gossypium* L., хлопчатник, диплоидный хлопчатник, вредитель, хлопковая тля, паутинный клещ, трипс.

Abstract. Samples, resistant to aphids, thrips and spider mites can be isolated from collection samples belonging to the cultivated diploid species *G.arboreum* L. and *G.herbaseum* L., which are representatives of the Old World cotton. In particular, it is expedient to use as initial material samples belonging to the species *G.arboreum* L. - 02032, 01790 (China), 01788 (Turkmenistan) and to the species *G.herbaseum* L. - 02059 (China), 03500 (Austria), 01605 (India). One of the effective directions is the embodiment of their unique and useful features in lines and varieties for use in the national economy for various purposes.

Key words: *Gossypium* L., cotton plant, diploid cotton, pest, cotton aphid, spider mite, thrips.

КИРИШ. Ўрта Осиёда 19-асрнинг бошларигача *G.arboreum* L. ва *G.herbaseum* L. турларига мансуб ғўза етиштирилган. Ҳозирги кунда бундай ғўза Хитой, Ҳиндистон, Покистонда етиштирилади. Бу ғўзаларнинг толаси жунлик хусусиятига эга бўлиб, бу хусусиятни унга толанинг эластиклиги беради. Бундай толадан тайёрланган кийим-кечак, мато узоқ вақт асслигини йўқотмайди. Бундай матодан нозик тери учун гигиена воситалари (хўл ва курук салфеткалар, болалар таглиги, аёллар гигиена воситалари ва х.к.), ички ва устки кийимлар ишлаб чиқариш мумкин. Бундан ташқари, бундай толанинг намни тортиб олиш хусусияти ҳам бошқа табиий толаларга нисбатан юқори бўлиб, ундан гигроскопик ва косметик пахта ишлаб чиқариш мумкин.

Академик А.А.Абдуллаевнинг эътирофи этишича, қадим ва ўрта асрларда ушбу тур географик нуқтаи назардан энг кўп майдонни эгаллаган экинлардан бўлган. Бу тур Атлантика океани соҳилларидан бошлаб Ғарбий Африка, Хитойнинг шимолий қисми, Жанубий Африкадан то Ўрта Осиё ва Шарқий Туркистон чегараларигача бўлган ҳудудда тарқалган. Кўсаги 4-5 чанокли бўлиб, очилиш даврида чаноклар қийғос очилмасдан ярим очилиб пастга қараган ҳолда туради. Бу эса кузги ёғингарчилик эрта бошланган даврларда кўсақдаги пахтага ёмғир ва қор тушишини олдини олади. Натижада толанинг сифати бузилмайди. Бундай белги ғўзанинг бошқа турларида учрамайди [1]. Толаси асосан оқ, кўнғир, баъзан сарғиш рангда бўлади. *G.arboreum* L. ва *G.herbaseum* L. каби турлар Ўрта

Осиё халқлари орасида мусулмон ғўза ёки малла ғўза деган ном билан таниқли. Уларнинг пахтаси ўзининг хусусиятлари ва тузилиши жиҳатидан табиий қўй жунига ўхшаш бўлгани учун уларни қадимдан жун пахта деб ҳам аталган. Лекин аста-секинлик билан Америка қитъасидан *G.hirsutum* L. (ўрта толали оқ пахта) тури навларининг кириб келиши билан юқорида айтилган навлар ҳосилдорлик жиҳатидан рақобатга бардош беролмай ишлаб чиқаришдан чиқиб кетган [2, 3, 5].

С.С.Канаш, Я.Д.Нагибин, А.Д.Дадабоев ва Ю.Икрамовлар бу турларнинг бир қатор навларини яратишган. Бундай навларнинг толаси дағал ва пишиқ бўлиб, ўрта ва ингичка толали ғўза навларидан тубдан фарқ қилади. Жумладан, ушбу навлар асосан суғорилмайдиган, лалми ерларда ёки шартли 1-2 марта суғориладиган ерларда экилса юқори сифатли тола олиш мумкин. Бу турлар навларининг битта кўсагидаги тола вазни 5,5-6,0 г, тола пишиқлиги 5,5-6,5 г.к., тола узунлиги 26-27 мм гача, тола чиқими 32,0-34,0 % бўлиб, вилт касаллиги билан 5,0-6,0% зарарланиши мумкин, гоммоз касаллиги ва зараркунанда ҳашаротлар билан зарарланмайди. Ушбу турдаги навлар экилганда агротехник тадбирларда қўл меҳнати кам сарфланади. Чунки суғориш ишлари ўтказилмагани ёки оз бўлгани учун бегона ўтлар ўсмайди ҳамда ҳашаротларга қарши кимёвий заҳарли дорилар қўлланилмайди. Натижада тола таннархи арзонлашади. Шунингдек, очилган кўсақлар қўлда эмас, комбайнда теришга мос. Ғўзапоясида заҳарли фенол бирикмаси бўлган госсиполнинг камлиги туфайли ундан чорва моллари учун озуқа тайёрлаш мумкин [2, 4, 6, 7].

Селекционер А.Д.Дадабоев томонидан яратилган С-7085, С-7090, С-7091, С-7094, С-7059 навлари устида 1980-1986 йилларда Тошкент вилоятининг Бекобод туманида, Қашқадарё ва Чимкент вилоятларида ўтказган тажрибаларда лалми ерларда 7,0-10,0 ц/га, 1-2 мартаба суғорилганда эса 27,0 ц/га гача пахта ҳосили олинган [2, 5].

Ғўза коллекциясидаги ушбу турдаги намуналарни ўрганиш натижалари шуни кўрсатдики, улар орасида тезпишарлиги 80-85 кун, кўсақдаги тола вазни 5,0 г гача, тола чиқими 40%гача, тола узунлиги 30-35 мм гача бўлганлари бор. Шунингдек коллекцияда шундай намуналар борки, толасининг нафислиги билан ингичка толали навларни эслатади [5].

G.arboreum L. ва *G.herbaseum* L. турлари толасининг гигроскопиклиги ва эластиклиги юқори бўлиб, *G.arboreum* L. тури намунасида 26.1%, *G.herbaseum* L. тури намунасида 25,3% ни ташкил қилади [6].

Бу турларнинг ўсимликлари ўртача баландликда бўлиб, танаси ва барглари аксарият ҳолларда қалин, икки қаватли туклар билан қопланган бўлиб, бу уни айрим зараркунанда ва ҳашаротлардан сақлайди. Толаси оқ қўнғир сарғиш, баъзан жигарранг бўлиб, пишиқ, яъни узилиш кучи 6,0-9,0 г.куч/тексга тенгдир. Уларнинг тезпишарлиги 85 кундан 140 кунгача бўлади. Сувсизликка чидамли бўлиб, суғорилмай 7,0-10,0 ц/га, 1-2 марта суғорилганда эса 27,0 ц/га гача ҳосил олиш мумкин. Сўнги йилларда суғориладиган ер майдонларининг шўрланиш даражасининг ортиб бориши, сув ресурсларининг танқислиги, турли касаллик ва зараркунандаларнинг агрессивлашиши айнан ушбу экстремал шароитларга бардошли донорларни аниқлаш ва амалий селекцияга татбиқ этишни вазифа қилиб қўймоқда.

ТАДҚИҚОТ МАНБАИ ВА УСЛУБИ. Тажрибалар 2021-2022 йилларда ПСУЕАИТИ марказий тажриба участкасида олиб борилди. Тадқиқот манбаи сифатида

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

G.arboreum L. турига мансуб 01762 (Ўзбекистон), 01774, 01781, 01788 (Туркменистон), 01790, 01845, 02032, 02033, 01828 (Хитой), 01830 544204 (Ҳиндистон), *G.herbaseum* L. турига мансуб 01605, 01666, 01670, 03527, 04183 (Ҳиндистон), 02043, 02056, 02059 (Хитой), 03495 (Дания), 03500 (Австрия) каталог рақамли намуналар изланишга жалб қилинди.

Дала тажрибалари «Дала тажрибаларини ўтказиш услублари» (ЎзПТИ, 2007 й.) қўлланмаси асосида ўтказилди. Ўсимликларнинг зараркунандаларга бардошлилигини аниқлаш билвосита усул орқали, яъни табиий зарарланиш бўйича умум қабул қилинган усулда - уларда зараркунанданинг учраш миқдори бўйича аниқланди. Бунинг учун ҳар бир намуна бўйича учта ўсимликнинг уч қисмидан учта баргдаги зараркунандалар сони аниқланди ва шу асосда бир ўсимликдаги ҳамда намунадаги зараркунандаларнинг ўртача сони аниқланди. Умуман зараркунандалар сони ғўза ниҳолларининг (2-3 чинбарг, шоналаш, гуллаш давларида энг кўп учрайди. Мақолада шоналаш даврида олинган маълумотлардан фойдаланилди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ. *G.arboreum* L. ва *G.herbaseum* L. турларининг табиий келиб чиқиш марказлари турликасаллик ва зараркунандалар кенг тарқалган географик зоналарга тўғри келади. Ва шунинг учун ҳам бу шаклларнинг ичида бардошлилик хусусиятлари шаклланган ва бу ашёлар бизгача етиб келган.

Тажрибаларимиз давомида ғўзанинг Эски Дунё намоёндаларидан маданийлаштирилган диплоид *G.arboreum* L. ва *G.herbaseum* L. турларининг сўрувчи зараркунандаларга бардошлилигини ўргандик ва қуйидаги натижаларни олдик: *G.arboreum* L турига мансуб намуналарда шоналаш даврида ғўза шираси (*Aphis gossypii* Glov.) 1,1-5,6 дона оралиғида учради. Жумладан, 01781, 01830 ва 01845 каталог рақамли намуналарда ширалар сони мос равишда 3,4; 5,5; 5,6 тани ташкил қилди (жадвал).

Коллекция намуналарининг сўрувчи зараркунандалар билан зарарланиши

№	Намунанинг ПСУЕАИТИ каталог рақами	Келиб чиқиши	Ўсимлик сони	Битта ўсимликдаги зараркунандаларнинг ўртача миқдори, дона		
				шира	трипс	ўргимчаккана
<i>G.arboreum</i> L. намуналари						
1.	01762	Ўзбекистон	10	1.9	27.9	0.0
2.	01774	Туркменистон	10	1.3	20.4	0.0
3.	01781	Туркменистон	10	5.5	11.0	0.0
4.	01788	Туркменистон	10	0.0	5.3	0.0
5.	01790	Хитой	10	1.1	0.0	0.0
6.	01828	Хитой	10	2.7	23.3	0.0
7.	01830	Ҳиндистон	10	3.4	13.8	0.0
8.	01845	Хитой	10	5.6	3.8	0.0
9.	02032	Хитой	10	0.0	0.0	0.0
10.	02033	Хитой	10	0.0	2.7	0.0
<i>G.herbaseum</i> L. намуналари						
1.	01605	Ҳиндистон	10	0.0	2.1	0.0
2.	01666	Ҳиндистон	10	0.0	8.0	0.0
3.	01670	Ҳиндистон	10	0.0	19.3	1.8
4.	02043	Хитой	10	2.5	3.1	0.0
5.	02056	Хитой	10	3.0	0.0	0.0

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

6.	02059	Хитой	10	0.0	0.0	0.0
7.	03495	Дания	10	0.0	2.7	0.0
8.	03500	Австрия	10	0.0	0.0	0.0
9.	03527	Ҳиндистон	10	0.0	20.2	0.0
10.	04183	Ҳиндистон	10	0.0	5.5	0.0
	НСП			4.3	5.6	

Ушбу ўрганилган намуналар баргидаги трипс (*Thrips tabaci* Ling.) сони сони 2,7-27,9 дона оралигида бўлиб, 01774 (Туркменистон) ва 01762 (Ўзбекистон) каталог рақамли намуналарда жуда кўп учради - 20,4; 27,9 дона. Фақат иккита 01790 ва 02032 (Хитой) каталог рақамли намуналар баргида трипс кузатилмади. Ўрганилган *G.arboreum* L. турига мансуб намуналар баргида ўргимчаккана (*Tetranychus urticae* Koch.) умуман қайд қилинмади. Бу эса намуналарнинг ўргимчакканага бардошли эканлигидан далолат беради.

Изланишларимизда бошланғич ашё сифатида олинган диплоид *G.herbaceum* L. турига мансуб бўлган намуналарда сўрувчи зараркунандалар қуйдагича бўлди: 02043 ва 02056 (Хитой) каталог рақамли намуналар баргида ширалар сони 2,5; 3,0 донани ташкил қилди. Қолган намуналарда ширалар сони кузатилмади. Ушбу ўрганилаётган намуналар баргида трипслар сони эса 2,1 дан 20,2 дона оралигида бўлди. Масалан, энг кўп 01666, 03527 ва 01670 (Ҳиндистон) каталог рақамли намуналарда яъни, мос равишда 8,0; 20,2; 19,3 дона трипслар борлиги кузатилди. 01605 (Ҳиндистон), 03495 (Дания) каталог рақамли намуналарда эса трипслар сони 2.162.7 2,12,7 донани ташкил қилиб, фақат 02059 (Хитой) ва 03500 (Австрия) каталог рақамли намуналар баргида трипслар сони кузатилмади.

C.herbaceum L. турига мансуб бўлган намуналарда ўргимчаккана фақат битта 01670 (Ҳиндистон) каталог рақамли намунага мансуб ўсимликлар баргида 1,8 донани ташкил этди. Қолган коллекцион намуналарда ўргимчаккана учрамади. Умуман олганимизда биз ўрганаётган диплоид ғўза намуналари табиий танланиш натижасида зараркунандаларга бардошли бўлганлиги ҳамда барг пластинкаси қалинлиги ва тукланиш юқори бўлганлиги сабабли ҳашаротлар сони кам бўлди.

ХУЛОСАЛАР. Ғўзанинг Эски Дунё намоёндаларидан *G.arboreum* L. ва *G.herbaceum* L. турларига мансуб коллекция намуналари ичида шира, трипс ва ўргимчакканага бардошли намуналар мавжуд. Жумладан, *G.arboreum* L. турига мансуб 02032, 01790 (Хитой), 01788 (Туркменистон), *G.herbaceum* L. турига мансуб 02059 (Хитой), 03500 (Австрия), 01605 (Ҳиндистон) рақамли намуналардан амалий селекцияда бошланғич ашё сифатида фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. *G.herbaceum* L. ва *G.arboreum* L. турларига мансуб намуналар ичидан халқ хўжалигида турли мақсадларда фойдаланиш учун уларни бошқа қимматли хўжалик белгилари бўйича ўрганиш ва юқори тола чиқимиغا эга бўлган, турли зараркунандаларга бардошли, сув танқислиги шароитида ўсишга мос намуналарни ажратиш, уларнинг генетик потенциалидан амалиётда самарали фойдаланишнинг назарий ва методологик йўллари ишлаб чиқиш, ноёб ва фойдали белгиларини тизма ва навларда мужассамлаштириш самарали йўналишлардан биридир.

REFERENCES

1. Абдуллаев А.А., Омельченко М.В., Лазерова О.Н. Потенциал рода *Gossypium* - база создания перспективных сортов хлопчатника //Ж: Хлопководство. - 1980. - №8, -С29-31.

2. Дадабаев А.Д. Селекция шерстистых сортов хлопчатника. Ташкент. Фан. 1976. -С.107.
3. Дариев А.С., Абдуллаев А.А. Хлопчатник. - Ташкент: Фан. 1985. –С.168-172.
4. Муминов Х.А., Грабовец Н.В. Возможности использования внутривидового разнообразия видов *G.herbaceum* L. и *G.arboreum* L. на основе решения вопросов филогенетического родства // Глобал. потепление и агробиоразнообразие: Мат. межд. науч. конф. – 4-6 ноября 2015 г. – Тбилиси, Грузия. – С. 251-255.
5. Сайдалиев Х. О селекции шерстистых сортов хлопчатника //Тезисы докл. 5 го съезда Уз.Рес. общ-ва генет. и селек-ов. Ташкент, 1992. -С. 58-59.
6. Ахмедов О.А., Халикова М.Б., Матякубова Э.У. *G.arboreum* L. and *G.herbaceum* L. species: research history, present and future //Journal of Pharmaceutical Negative Results.- India, 2022. -PP.445-450. <https://www.pnrjournal.com/index.php/home/article/view/7719>
7. Rao N.G.P., Deshpande L.A., Khadi B.M. Improvement of Asiatic cottons in India // Inter. Cot. Gen. Initiat. – ICGI. – Workshop Souvenir. – 2004. – P. 48-53.